

TIL O‘QITISH JARAYONIDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARNING O‘RNI (SUN‘IY INTELLEKT, ELEKTRON TA‘LIM VA ARALASH TA‘LIM)

Ilmiy rahbar: Muhammadiyeva Shohsanam Mansur qizi
Alfraganus universiteti, Xorijiy tillar kafedrasida katta o‘qituvchisi
Talaba: Musulmonova Muslima Erkin qizi
Alfraganus universiteti Filalogiya va tillarni o‘qitish (ingliz tili)
Fakulteti 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19645426>

**“Texnologiya ta’limning ajralmas qismiga aylandi, chunki bilim olish endi faqat
sinf bilan cheklanmaydi.”**

(George Siemens)

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy ta’lim tizimidagi texnologiyalar, xususan sun’iy intellekt (AI), elektron ta’lim (e-learning) va aralash ta’lim (blended learning)ning nazariy va amaliy jihatlari ilmiy nuqtai nazardan ko‘rib chiqiladi. Tadqiqotning asosiy maqsadi ushbu texnologiyalarning ta’lim jarayonida tutgan o‘rnini bevosita o‘rganish va an’anaviy ta’lim tizimi bilan o‘zaro munosabatini yoritib berishdan iborat. Shuningdek, tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, sun’iy intellekt o‘quvchilarning ta’lim jarayonida mustaqil bilim olishlari va onlayn resurslardan keng foydalanish imkoniyatini yaratadi. E-learning orqali esa masofaviy o‘qitishda o‘qituvchilar va o‘quvchilar o‘rtasida samarali hamkorlik yo‘lga qo‘yiladi. Blended learning esa ushbu ikki usuldan oqilona foydalangan holda ularni birlashtiradi va ta’lim tizimi uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Bundan tashqari, bunday texnologiyalardan samarali foydalanish o‘quvchilarda mustaqil fikrlash, raqamli texnologiyalardan foydalanish va kommunikativ kompetensiya kabi muhim ko‘nikmalarni rivojlantiradi. Xulosa qilib aytganda, hozirgi kunda zamonaviy texnologiyalar tillarni o‘qitishda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi va ta’lim sifatini rivojlantirishga katta hissa qo‘shadi.

Kalit sozlar: o‘zbek tili, AKT, pedagogik texnologiya, raqamli ta’lim, kompetensiya, samaradorlik, innovatsiya, interfaol metod, zamonaviy texnologiyalar.

Kirish. XXI asrga kelib ta’lim tizimi keng ko‘lamli modernizatsiya jarayonini boshdan kechirmoqda. Har qanday soha nuqtai nazaridan qaralganda bu vositalar hayotimizga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Ayniqsa, o‘quv jarayonida axborot texnologiyalari dolzarb masalalardan biriga aylanmoqda. Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasida ta’lim jarayoniga innovatsion texnologiyalar va zamonaviy yondashuvlarni tatbiq etish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Mamlakatimiz bunday islohotlar orqali ta’lim jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishni kengaytirib, ta’lim tizimini takomillashtirish va o‘qituvchilarning malaka va salohiyatini hozirgi davr talablari darajasiga ko‘tarishni maqsad qilmoqda. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev aynan shu kabi masalalar uchun quyidagi gaplarni o‘z nutqlarida aytib o‘tganlar [1] “Mamlakatimiz rivojlanmaydi, agar har bir soha va hudud raqamli texnologiyalar bilan hamohang bo‘lmasa.” Bundan kelib chiqadiki, raqamli texnologiyalar uchun, mamlakatimizda keng ko‘lamli islohotlar olib borilmoqda. [2]

Xususan, 2017-yilda yurtimizda IT kompaniyalar soni 147 ta bo‘lgan bo‘lsa, hozirda 1 ming 600 taga yetgan. Ish o‘rinlari ham qisqa vaqtda 10 baravar ko‘payib, 24 mingtadan oshgan.

Chet tillarini o’qitishdagi zamonaviy va interaktiv metodlar va ular bilan birga ishlatiladigan texnologiyalar XXI asrda juda ham ommalashib, har bir ta’lim oluvchi shaxs uchun muhim o’rin kasb etmoqda. Bundan ko’rinadiki, sun’iy intellekt texnologiyalari jadal rivojlanib, ta’lim tizimi bilan tobora uyg’unlashib bormoqda. Shuni aytib o’tish kerakki, o’quvchilar ta’lim olayotganda, mustaqil, o’z bilimlarini bevosita oshirish imkoniyatiga, hozirda takomillashib borayotgan sun’iy intellekt orqali bevosita erisha oladilar. [3] “Sun’iy intellekt ta’limni shaxsiylashtirish orqali har bir o’quvchiga mos yondashuvni ta’minlaydi.” Shuningdek biz ishlatayotgan sun’iy intellekt nafaqat bizga mustaqil ta’lim olishimizga komaklashadi, balki u bizga ustoz ham bo’lishi mumkin. Lekin bu orqali [4] o’qituvchilarni almashtirmaydi, balki ularning imkoniyatlarini kengaytiradi. Davlat, jamiyat, millat taraqqiy etib borarkan uning tilga bo’lgan ehtiyoji ham kuchayib boradi va sun’iy intellekt orqali o’qituvchilar barcha turdagi tasdiqlangan hujjatlarning katta qismidan foydalana olishlariga yordam beradi. U barcha turdagi o’qituvchilarga kerak bo’ladigan va rivojlanayotgan dunyoda yangilanib borayotgan o’qitish uchun metodlarni o’zida jamlaydi. Quyida zamonaviy texnologiyalarning chet tillarini o’qitishdagi o’rnini bevosita ko’rib chiqamiz:

Online platformalar va interaktiv ilovalar: Duolingo, Babbel, Busuu, Memrise kabi ilovalar til o’rganish jarayonini qulay va qiziqarli qiladi. Bu ilovalar til o’rganuvchilarga uni interaktiv tarzda, til grammatikasini qanday ishlatilish, sozlardan qanday, to’g’ri foydalanish kabi masalalarni turli darajalardagi mashqlar orqali tez va oson usulda o’rganish imkoniyatini beradi. Quyidagi 1-rasmda Duolingo ilovasining til o’rganishga mo’ljallangan interfeysi tasvirlangan. Ushbu platforma foydalanuvchilarga tilni bosqichma-bosqich, interaktiv va qiziqarli usullar orqali o’zlashtirish imkonini beradi. Shu bilan birga, bunday ilovalar talabalarning ichki motivatsiyasini oshirishda muhim rol o’ynaydi. Unda foydalanuvchilar turli xil mashqlar va savollarga javob berish orqali o’z bilimlarini mustahkamlashlari hamda muayyan yutuqlarga erishishlari mumkin.

Shuningdek Zoom, Edmodo, Google Meet, Google Classroom, Microsoft Teams kabi o’qituvchilar uchun platformalar esa, o’quvchilarni har qanday sharoitda online kuzatib borish, darslarni tashkil etish va materiallardan keng ko’lamda foydalanish va uzatish imkoniyatini beradi. Quyida Google Meet platformasining ekran ko’rinishi tasvirlangan. Ushbu ilova foydalanuvchilarga masofadan turib video darslar va konferensiyalar o’tkazish imkonini beradi. Shuningdek, u yerda guruh muhokamalari olib borish, ish yoki o’quv jarayonlari uchun uchrashuvlarni samarali tashkil etish ham mumkin. Shuningdek o’quvchilar bu kabi ilovalar orqali turli formatdagi videolar, interaktiv vositalardan foydalanib darslarni qiziqarli va yanada samalari o’tgazishlari mumkin. Bundan tashqari, hozirgi kunda chet tillarini o’rganish uchun dunyo boylab muloqot platformalari ham yo’q emas. Bulardan, SpeakPal, Elsa Speak, Tandem, HelloTalk. Dunyodagi har hil millat vakillari tomonidan ishlatiladigan ushbu platformalar, bevosita tez va oson, ya’ni muloqot orqali o’rganishga yordam beradi. Yuqoridagilardan kelib chiqqanda, masofaviy ta’lim orqali, sun’iy intellekt orqali har qanday ta’lim oluvchi shaxs mustaqil yoki masofaviy ta’lim olish imkoniyatiga ega boladi. Lekin, [5] Sun’iy intellekt rivoji bilan birga katta imkoniyatlar ham, jiddiy havflar ham yuzaga keladi. U nafaqat ta’lim oluvchilarga keng imkoniyatlar yaratadi, balki undan noto’g’ri foydalanish vaqtning samarasiz sarflanishiga ham olib kelishi mumkin. Ya’ni, texnologiyalardan noto’g’ri yoki chalg’igan holda foydalanish o’quvchilarning e’tiborini chalg’itib, internet resurslarida ortiqcha vaqt sarflashiga olib kelishi mumkin. Hozirda mashhur bo’lgan Instagram, WhatsApp, Snapchat, YouTube, TikTok, bu kabi ilovalar bilan o’quvchilar ko’plab e’tiborni chalg’itadigan elementlarga duch kelishadi va ta’lim jarayoni uchun kuchli havf tugdirishi mumkin. Shuni ta’kidlash joizki, har bir resursdan foydalanish

darajasi o’quvchining shaxsiy mas’uliyatiga bog’liq. Quyidagi 3-rasmda Instagram ilovasining asosiy interfeysi hamda foydalanuvchining shaxsiy sahifasi tasvirlangan. Mazkur platforma o’quvchilarning diqqatini jalb etishda muhim ahamiyat kasb etadi va ular ushbu muhitda turli xil vizual hamda matnli kontentlarni ko’rish, shuningdek, o’zaro muloqot qilish imkoniyatiga ega bo’ladilar. Shu bilan birga, bunday ilovalar muloqot vositasi sifatida xizmat qilsa-da, undagi ko’plab ko’ngilochar kontentlar o’quvchilarning e’tiborini ta’lim jarayonidan chalg’itishi va uning samaradorligiga salbiy ta’sir ko’rsatishi mumkin.

Aralash ta’lim – bu yuzma yuz o’qitish bilan onlayn ta’limni birlashtirgan ta’lim yondashuvidir, u bilan, ta’lim oluvchilar, ham an’anaviy ham zamonaviy usullar orqali online dars olish imkoniyatiga ega bo’lishadi va o’qituvchilar uchun dars jarayonini yengillashtirishga xizmat qiladi. Bu yondashuv har ikkala yo’nalishning afzalliklarini uyg’unlashtirishga qaratilgan. Shu bilan birga, o’quvchilar o’z vaqt va joylariga mos ravishda onlayn resurslardan foydalangan holda darslarni o’zlashtirishlari mumkin, hamda sinfda o’qituvchi bilan birgalikda amaliy mashg’ulotlar bajarish orqali bilimlarini mustahkamlash imkoniyatiga ega bo’ladilar. Bundan ko’rinadiki, aralash ta’lim, sun’iy intellekt va elektron ta’limni o’zida mujassam qiladigan ta’lim tizimidir. Shuningdek, [6] Sun’iy intellekt (AI) texnologiyasi blended learningni yanada turli va dinamik shakllarda rivojlantirishga imkon berdi, chunki AI asinxron individual o’rganish komponentlarini qo’llab quvvatlaydi, va bu o’quvchilarning mustaqil o’rganish moslashuvchanligini oshiradi.

Xulosa qilib aytganda, sun’iy intellekt, elektron va aralash ta’lim texnologiyalari ta’lim jarayonida til o’qitishni samarali, moslashuvchan va interaktiv qilmoqda. Bu kabi texnologiyalar an’anaviy ta’lim bilan uyg’unlashgan holatda o’quvchilarning mustaqil ta’lim olish qobiliyatini oshirishda keng yordam beradi va ularning raqamli va kommunikativ bilimlarini rivojlantiradi. Shuningdek, o’quv jarayonida innovatsion texnologiyalardan samarali va oqilona foydalanish, darslarni moslashtirish va interaktiv usullardan bevosita, tog’ri foydalanish har bir o’rganuvchi uchun juda ham keng imkoniyatlar yaratadi va o’qitish, o’qish sifatini oshiradi.

References:

1. Shavkat Mirziyoyev, Prezident, nutq. (dunyo.info)
2. Dunyo.info, 2023. [https://dunyo.info/uz/prezident,\(dunyo.info\)](https://dunyo.info/uz/prezident,(dunyo.info))
3. Andreas Schleicher: <https://www.oecd.org/education>
4. Salman Khan: <https://www.khanacademy.org>
5. Musk, E. (2014, December 2). Artificial intelligence could be dangerous. BBC News. <https://www.bbc.com/news/technology-30290540>
6. Role of AI in Blended Learning: A Systematic Literature Review – ResearchGate (2024) AI va Blended Learning ilmiy tahlili (researchgate.net)
7. Springer Nature. (2019). Aralash ta’lim: yuzma yuz va onlayn yondashuvlarni birlashtirish. <https://link.springer.com/article/10.1007/s11528-019-00375-5>